

10. Poplack, S. (1980). Sometimes I'll start a sentence in Spanish y termino en español: Toward a typology of code-switching. *Linguistics*, 18(7–8), 581–618. <https://doi.org/10.1515/ling.1980.18.7-8.581>
11. Verschueren, J. (1999). *Understanding pragmatics*. London, UK: Arnold.
12. Li, W. (2000). *The bilingualism reader*. London, UK: Routledge.
13. Sebba, M. (2012). *Multilingualism in the city: Language contact and code-switching*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
14. Edwards, J. (2009). *Language and identity: An introduction*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
15. Holmen, A. (2015). Code-switching in digital communication: A pragmalinguistic perspective. *Journal of Pragmatics*, 86, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2015.06.001>
16. Azimova, M., & Surmanov, S. (2025). The Purposes and Pragmalinguistic Features of Code-Switching in Uzbek and English Languages. *Scientific and Technical Journal “Sustainable Agriculture”*, 26(2), 76-78.

Рахимова София Денисовна, Докторант 1 курса, Ферганский государственный университет sofiyaafina13@gmail.com

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА МЕТАФОРУ И МЕТОНИМИЮ В СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация: В статье рассматривается становление научных представлений о метафоре и метонимии в рамках современной когнитивной лингвистики. Прослеживается переход от их традиционного понимания как стилистических средств к интерпретации метафоры и метонимии в качестве фундаментальных когнитивных механизмов концептуализации и категоризации опыта. Освещаются опорные теоретические подходы и модели, отражающие преобразования в трактовке данных явлений, а также их место в антропоцентрической парадигме языкознания. Особое внимание уделяется взаимосвязи метафоры и метонимии, их функциональному взаимодействию в процессе формирования языкового мышления и концептуальной картины мира. Делается вывод о необходимости данных механизмов для усвоения когнитивных процессов и их роли в лингвистическом моделировании мира.

Ключевые слова: концепт, метафора, метонимия, когнитивная лингвистика, антропоцентрическая парадигма.

ZAMONAVIY KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA METAFORA VA METONIMIYAGA OID QARASHLARNING EVOLYUTSIYASI

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy kognitiv lingvistika doirasida metafora va metonimiyaga oid ilmiy tushunchalarning rivojlanishi tahlil qilinadi. Ularning an'anaviy tarzda stilistik vositalar sifatida qabul qilinishidan tortib, tajribani konseptualizatsiya qilish va kategoriyalash uchun fundamental kognitiv mexanizmlar sifatida talqin qilinishigacha bo'lgan o'zgarish jarayoni kuzatiladi. Ushbu hodisalarni

izohlashdagi asosiy nazariy yondashuvlar va modellarga e'tibor qaratiladi, shuningdek, ularning antropotsentrik tilshunoslik paradigmasidagi o'rni ko'rsatib o'tiladi. Maxsus e'tibor metafora va metonimiyaning o'zaro bog'liqligiga, ularning tiliy tafakkur shakllanishidagi funksional o'zaro ta'siriga va dunyo konseptual tasviridagi roliga qaratiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ushbu mexanizmlarning kognitiv jarayonlarni tushunish va til orqali dunyoni modellashtirishdagi ahamiyati zarur hisoblanadi.

Kalit so'zlar: konsept, metafora, metonimiya, kognitiv lingvistika, antropotsentrik paradigma.

THE EVOLUTION OF VIEWS ON METAPHOR AND METONYMY IN MODERN COGNITIVE LINGUISTICS

Annotation. This article examines the development of scientific conceptions of metaphor and metonymy within contemporary cognitive linguistics. It traces the shift from their traditional understanding as stylistic devices to their interpretation as fundamental cognitive mechanisms for conceptualization and categorization of experience. Key theoretical approaches and models are highlighted, reflecting transformations in the treatment of these phenomena, as well as their role within the anthropocentric paradigm of linguistics. Special attention is paid to the interrelation of metaphor and metonymy, their functional interaction in the process of shaping linguistic thought, and the conceptual representation of the world. The study concludes on the necessity of these mechanisms for understanding cognitive processes and their significance in linguistic modeling of reality.

Key words: concept, metaphor, metonymy, cognitive linguistics, anthropocentric paradigm.

Вводная часть.

Когнитивная лингвистика как самостоятельная научная дисциплина возникла в 1970-х годах, основателями которых принято считать Джорджа Лакоффа и Рональда Лангакера. Джордж Лакофф, в частности, широко известен своими исследованиями метафоры и концептуальных моделей, которые он начал разрабатывать в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Его труд "Metaphors We Live By" (1980), выполненный в соавторстве с Марком Джонсоном, стал важной вехой в развитии когнитивной лингвистики. В этой книге авторы предложили принципиально новый подход к метафоре, рассматривая её не просто как художественный приём, а как основополагающий механизм мышления [1]. Согласно их суждениям, метафоры не являются лишь риторическими фигурами, но пронизывают наше повседневное мышление и язык, структурируя концептуальную систему человеческого разума. По мнению А. Вежбицкой, культурные концепты и метафоры, функционирующие в разных языках, помогают выявить сходства и различия в том, как разные культуры интерпретируют мир. Эти исследования важны для межкультурного общения и понимания культурных особенностей. Когнитивный подход к изучению языка и культуры предоставляют возможность определить взаимосвязь между языком и культурными традициями, способствуя лучшему пониманию культурной многогранности [2]. Метафора и метонимия, в свою очередь, являются когнитивными механизмами, позволяющими переносить значения и ассоциации между различными концептуальными сферами. Эти компоненты играют важную

роль в теоретической базе когнитивной лингвистики и способствует анализу сложных когнитивных процессов, лежащих в основе функционирования языка.

Анализ литературы и методология исследования.

Актуальные научные изыскания свидетельствуют о том, что теория метафоры, сформулированная Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном, интерпретирует метафору как фундаментальный механизм когниции. В рамках данной парадигмы метафора рассматривается не только как выразительное средство языка, но и как универсальный способ концептуализации опыта, пронизывающий повседневное мышление и коммуникацию, структурирующий ментальную картину мира человека.

К числу основополагающих источников по данной проблематике относятся труды Дж. Лакоффа и М. Джонсона, заложивших основы теории концептуальной метафоры (*Metaphors We Live By*, 1980). Существенное значение для анализа взаимосвязи языка, мышления и культуры имеют также труды А. Вежбицкой и А.Д. Шмелёва, рассматривающих языковые концепты в культурно-семантическом аспекте.

Материалом исследования включали анализ концептуальных моделей и метафор, сравнительный культурный анализ, теоретическое построение когнитивных схем и анализ когнитивных процессов метафоры и метонимии для выявления того, как перенос значений между различными концептуальными областями упрощает восприятие и понимание языка.

Результаты и обсуждение.

Получается, что метонимия является ключевым инструментом в языке и сознании, который позволяет экономить когнитивные ресурсы, создавать яркие и понятные образы, а также выражать сложные идеи и концепции. Она основывается на реальных связях между объектами и явлениями, что делает её мощным средством для коммуникации и создания культурных значений.

По мнению А.Д. Шмелева, они используются для анализа и понимания сложных отношений между языком, мышлением и культурой. Каждое понятие помогает исследовать, как язык работает не только как средство общения, но и как инструмент познания и осмысления мира [3]. Считаю необходимым отметить, что изучение метафоры раскрывает механизмы, с помощью которых абстрактные понятия осмысливаются через более конкретные и знакомые категории. Наряду с этим, эти понятия помогают объяснить, как язык отражает и формирует культурные и социальные нормы, ценности и мировоззрение.

Когнитивные подходы к изучению языка и культуры помогают выявить неотъемлемые связи между языковыми структурами и культурными традициями, что способствует более полному пониманию культурного разнообразия.

По моему мнению, метафора в когнитивной лингвистике является важной частью когнитивной структуры человека, способствуя эффективному пониманию, упорядочению и осмыслению информации. Этот процесс заключается в переносе значений и структур из одной области знаний в другую, что облегчает понимание сложных или абстрактных понятий с помощью более конкретных и знакомых категорий. К примеру, метафора «знание - это свет» показывает, что понимание и обучение воспринимаются как освещение или прояснение чего-то ранее неизвестного. Мы говорим: «просветить», «озарить идеей», «темнота невежества», что связывает абстрактное понятие знаний с конкретным образом света. Такие

концептуальные метафоры встречаются в повседневной речи и присутствуют во многих аспектах жизни. Они способствуют объяснять сложные явления, упрощая их понимание через более привычные и понятные категории. Например, метафора «культурные традиции - это мост» отражает восприятие традиций как связи между прошлым и настоящим; выражения вроде «соединять поколения», «переход через историю», «мост культуры» иллюстрируют, что культура передаёт опыт и знания от одного поколения к другому.

Следовательно, метафора в когнитивной лингвистике представляет собой эффективный инструмент когнитивной лингвистики, который не только упрощает восприятие и коммуникацию, а также воздействует на наше мышление и представление о мире.

Далее исследователи выделяют метонимию - ключевой когнитивный процесс, при котором одно слово или выражение функционирует для обозначения другого, имеющего тесную смысловую связь на основе смежности или ассоциативной зависимости [4]. В отличие от метафоры, которая строится на сопоставлении и сходстве между двумя разными концептуальными сферами, учёные отмечают, что метонимия действует на основе реальных, часто материально воспринимаемых связей между объектами и явлениями. Данная когнитивная процедура позволяет экономить когнитивные ресурсы, применяя известные и понятные связи для выражения сложных понятий и процессов [5].

В когнитивной лингвистике метонимия проявляется, когда фраза «слушать Бетховена» фактически репрезентирует музыкальные произведения композитора, а его имя используется вместо конкретных симфоний, сонат или концертов, что позволяет создавать мгновенно узнаваемый и когнитивно удобный образ целой категории музыкальных объектов. Метонимия не только облегчает когнитивное восприятие в процессе общения, но и участвует в формировании культурных и символических значений. Например, метонимия проявляется, когда слово «кафедра» фактически отображает университет или преподавательский состав, вызывая в воображении слушателя образ преподавателей, научной деятельности и дисциплины, что облегчает когнитивное восприятие и понимание образовательного контекста. Данные примеры показывают, как метонимия может переносить значения и ассоциации с конкретных объектов на абстрактные концепции, делая их более осязаемыми и понятными.

Вывод.

Из вышеизложенного следует, что метафора и метонимия являются значимыми в теоретической базе когнитивной лингвистики и помогают исследователям исследовать сложные когнитивные процессы, которые лежат в основе языковой деятельности. Теория концептуальной метафоры, предложенная Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном, утверждает, что метафоры не только литературные средства, но глубоко интегрированы в наше мышление и речь. Они организуют наше восприятие окружающего мира и определяют, как мы интерпретируем и взаимодействуем с ним. Метафора и метонимия не только придают речи выразительность, но и упорядочивают наши идеи и концепты. В когнитивной лингвистике их рассматривают как средства концептуализации, которые могут оказывать значимое воздействие на понимание и трактовку текстов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. G., Johnson M. Metaphors we live by. M.: - 1980. - 242 p.
2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: - 1996. - 556 с.
3. Шмелев А. Д. Современные направления когнитивной лингвистики. М.: - 2009. - 328 с.
4. Болдырев Н. Н. Основы когнитивной лингвистики. М. : - 2010. - 196 с.
5. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. М.: - 1996. - 113 с.

Алиева Саодат Пулат кизи, Ферганский государственный университет,
студент

Косимов Алижон Рахматович, Ферганский государственный университет,
доцент

ORCID ID 0000-0002-2331-7516

**РАЗВИТИЕ ГРАМОТНОЙ, ЛОГИЧНОЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ
ПОСРЕДСТВОМ ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Аннотация: В статье рассмотрены предложения – единица языка и синтаксиса, которая представляет собой грамматически выстроенное соединение слов (или одно слово), обладающее смысловой и интонационной законченностью. Каждая классификация отвечает на разные вопросы о том, как предложение построено и какую функцию выполняет. Такое деление подчеркивает коммуникативную направленность предложения и его роль в речевом общении.

Ключевые слова: слова, предложение, повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные и невосклицательные

Введение.

Предложение является основой синтаксической единицей языка, служащей для выражения законченной мысли, сообщения, вопроса или побуждения и обладающей грамматической и интонационной завершенностью. «Предложение соотносится с логическим суждением, однако не тождественно ему. Как справедливо указывал еще Аристотель, каждое суждение выражается в форме предложения, но не всякое предложение выражает суждение» [1, с. 349]. В системе русского языка предложение выполняет коммуникативную функцию, обеспечивая связь с мышлением и реальной действительностью. Многообразие видов предложений отражает богатство способов выражения мыслей, чувств и волевых импульсов человека.

Материалы и методы

В ходе данного исследования применены методы описания, контекстуального и компонентного анализа, исторически-временной, лексико-семантический анализ.